

Supplementary materials (SM)

Table 1SM. Documentary corpus

Regulatory documents regarding the programme and its specific calls for applications	Other regulatory documents related to the programme
<u>National</u>	<u>European</u>
<ul style="list-style-type: none"> - 1988. Resolución de 29 de febrero - 1988. Orden de 29 de marzo - 1994. Orden de 28 de febrero - 1994. Orden de 3 de agosto - 1994. Corrección de errores de la Orden de 3 de agosto - 1995. Resolución de 7 de julio - 1998. Orden de 6 de octubre, por la que se modifica la de 3 de agosto de - 2001. Orden de 14 de noviembre - 2013. Orden ESS/1271/2013, de 24 de junio 	<ul style="list-style-type: none"> - 2013. Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre - 2013. Reglamento (UE) núm. 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre
<u>Regional (Autonomous Community of Andalusia)</u>	<u>National</u>
<ul style="list-style-type: none"> - 2004. Orden de 8 de marzo - 2004. Resolución de 14 de julio - 2005. Orden de 9 de noviembre - 2006. Orden de 5 de diciembre - 2011. Orden de 28 de abril - 2016. Orden de 2 de junio - 2016. Corrección de errores de la Orden de 2 de junio de 2016 - 2016. Corrección de errores de la Orden de 2 de junio de 2016 - 2016. Resolución de 7 de diciembre - 2016. Extracto de la Resolución de 7 de diciembre de 2016 - 2017. Resolución de 20 de febrero - 2017. 10-17/PNLC-000055, Proposición no de ley (6 de abril) - 2017. Orden de 29 de septiembre 	<ul style="list-style-type: none"> - 1983. Real Decreto 1174/1983, de 27 de abril - 1988. Orden de 22 de enero - 1993. Real Decreto 427/1993, de 26 de marzo - 1999. Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero - 2002. Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio (hasta versión consolidada de 2012) - 2003. Real Decreto 467/2003, de 25 de abril - 2003. Ley 38/2003, de 17 de noviembre - 2005. Real Decreto 1562/2005, de 23 de diciembre - 2007. Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo - 2008. Real Decreto 34/2008, de 18 de enero (hasta versión consolidada de 2013) - 2011. Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero - 2012. Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre - 2013. Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre - 2015. Ley 30/2015, de 9 de septiembre
<u>Regional (Autonomous Community of Andalusia, linked to the Resolution of December 7th, 2016)</u>	<u>Regional (Autonomous Community of Andalusia)</u>
<ul style="list-style-type: none"> - 2016. Anexo V: Especialidades Formativas Programables - 2017. Anexo I: Puntuaciones obtenidas por las entidades admitidas a trámite en la convocatoria escuelas taller y talleres de empleo 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - 2002. Ley 4/2002, de 16 de diciembre - 2003. Decreto 192/2003, de 1 de julio - 2003. Decreto 85/2003, de 1 de abril - 2009. Decreto 335/2009, de 22 de septiembre

<ul style="list-style-type: none"> - 2017. Anexo I: Requisitos de acceso del alumnado trabajador - 2017. Anexo III: Acciones Formativas Autorizadas por Proyecto en la Provincia de Málaga - 2017. Anexo V: Tabla resumen de la baremación de Solicitud de Participación del Alumnado Trabajador - 2017. Cuadro resumen de la configuración del plan formativo de las Escuelas Taller y los Talleres de Empleo - 2017. Documento de preguntas frecuentes varias - 2017. Instrucción 1/2017 de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo - 2017. Resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se regula el protocolo de actuación en los procedimientos de selección del alumnado trabajador - 2020. Resolución de 7 de julio por la que se modifica la Resolución de 7 de diciembre de 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - 2012. Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo - 2013. Decreto-Ley 4/2013, de 2 de abril - 2013. Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre - 2015. Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio - 2015. Decreto 210/2015, de 14 de julio - 2016. Orden de 1 de junio de 2016
--	--

Own elaboration.

Figure 1SM. Logical model underlying the Order of March 29th, 1988; national regulation of the Workshop School programme. Own elaboration. Note: TG: Target group; SUB TG: Subgroup in the Target Group; RE: Resources; ACT: Activities; OUT: Outputs; IMP: Impacts.

Figure 2SM. Logical model underlying the Order of August 3rd, 1994; national regulation of the Workshop School programme. Own elaboration. Note: TG: Target group; SUB TG: Subgroup in the Target Group; RE: Resources; ACT: Activities; OUT: Outputs; IMP: Impacts.

Figure 3SM. Logical model underlying the Order of November 14th, 2001; national regulation of the Workshop School programme. Own elaboration. Note: TG: Target group; SUB TG: Subgroup in the Target Group; RE: Resources; ACT: Activities; OUT: Outputs; IMP: Impacts.

Figure 4SM. Logical model underlying the Order of March 8th, 2004, and its Rules of procedure (Resolution of July 14th, 2004); regional regulation of the Workshop School programme. Own elaboration. Note: TG: Target group; SUB TG: Subgroup in the Target Group; RE: Resources; ACT: Activities; OUT: Outputs; IMP: Impacts.

Figure 5SM. Logical model underlying the Order of December 5th, 2006; regional regulation of the Workshop School programme. Own elaboration. Note: TG: Target group; SUB TG: Subgroup in the Target Group; RE: Resources; ACT: Activities; OUT: Outputs; IMP: Impacts.

Figure 6SM. Logical model underlying the Order of April 28th, 2011; regional regulation of the Workshop School programme. Own elaboration. Note: TG: Target group; SUB TG: Subgroup in the Target Group; RE: Resources; ACT: Activities; OUT: Outputs; IMP: Impacts.

Figure 7SM. Logical model underlying the Order of June 2nd, 2016; regional regulation of the Workshop School programme. Own elaboration. Note: TG: Target group; SUB TG: Subgroup in the Target Group; RE: Resources; ACT: Activities; OUT: Outputs; IMP: Impacts; PC1: Professional Certificate, Level 1.

Figure 8SM. Logical model underlying the Order of December 7th, 2016; regional regulation of the Workshop School programme. Own elaboration. Note: TG: Target group; SUB TG: Subgroup in the Target Group; RE: Resources; ACT: Activities; OUT: Outputs; IMP: Impacts; PC1: Professional Certificate, Level 1; KCs 2 or 3: Key Competences, Level 2 or 3.